

Emil Larssen

geboren und aufgewachsen in Alfeld (Leine), (Niedersachsen, Deutschland)

 54 Jahre

 männlich

 Lehrender (Germanistik-/Linguistikprofessor)

 stammt aus einer Großfamilie

 lebt zusammen mit seinem Ehemann am Stadtrand von Köln (NRW)

„Digitale Technologien sollen und können Bildungseinrichtungen der echten Welt nicht ersetzen, sondern sie müssen sie unterstützen und bereichern“

Über Emil

Ich bin Emil Larssen, ordentlicher Professor an der Universität zu Köln. Mein Weg in die Wissenschaft begann nach einem kleinen Umweg Anfang der 90er Jahre. Nach dem Abitur entschied ich mich zunächst für eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bevor ich meiner Leidenschaft für Sprache und Sprachforschung folgte und mich für Germanistik, Klassische Philologie und Philosophie an der Philipps-Universität Marburg einschrieb.

Nach dem Magisterabschluss blieb ich an der Hochschule, habe promoviert und dann auch habilitiert. Über die Jahre wurde vieles im Alltag digitaler. Hausarbeiten und Abschlussarbeiten türmen sich nicht mehr zwingend als hohe Papierstapel auf meinem Schreibtisch; Archive und Quellen werden mehr und mehr digital zugänglich. Ich erinnere mich an die Einführung erster E-Learning-Plattformen, wenn man das denn überhaupt so nennen konnte, von digitalen Prüfungsverwaltungs- und Campusmanagementsystemen. Da hat sich in vergleichsweise kurzer Zeit sehr viel getan. All diese Entwicklungen haben Lehren und Lernen nachhaltig verändert. Damit umzugehen, war und ist immer noch learning-by-doing. Es eröffnen sich damit auch Möglichkeiten Bildungsmaterialien (frei) zugänglich zu machen (OER), um Ressourcen, Ideen und Erfahrungen zu teilen und davon zu profitieren, was andere so machen. Dadurch wird auch der Austausch vereinfacht.

Ich würde mich als zugänglich und interessiert beschreiben, wenn es um die Bedürfnisse meiner Studierenden geht. Auch wenn sie wahrscheinlich sagen, dass ich etwas strenger bin als manch anderer. Erwartungshaltungen gibt es auf beiden Seiten und mir ist wichtig, dass diese klar sind und man darüber redet statt nur unausgesprochene Annahmen im Raum stehen zu haben. Ich nehme mir relativ viel Zeit für meine Lehrveranstaltungen und meine Studierenden; mir ist es wichtig, gute Lehre anzubieten. Lernen ist außerdem etwas Soziales, der Austausch und die gemeinsame Arbeit mit den Studierenden – schriftlich, vor allem aber auch direkt und mündlich – sind mir deswegen so wichtig. Das macht den Denkprozess „sichtbar“; auch den Moment, wo sie etwas verstehen oder nicht verstehen.

In meinen Lehrveranstaltungen probiere ich immer wieder Neues aus; aktives und interaktives Lernen ist kennzeichnend für alle meine Kurse und Vorlesungen – egal wie groß oder klein. Aktuelle Technologien und digitale Tools können – richtig eingesetzt – eine wichtige Rolle in der Lernerfahrung und für den Lernerfolg spielen. Wenn meine Studierenden mitdenken, mitmachen, mitdiskutieren,

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Abitur
- zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann
- Studium der Germanistik, Klassischen Philologie und Philosophie an der Philipps-Universität Marburg (Abschluss mit Magister Artium)
- Promotion zum Dr. phil.
- Habilitation
- Weiterbildung im Bereich Hochschullehre (Programm der Hochschulen NRW)

Aktuell

- Online-Kurs zur Hochschullehre

JOB

Berufserfahrung

Bisher

- 1 Jahr Bundeswehr, Wehrdienst
- studentische Hilfskraft am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft, Universität Marburg
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft, Universität Marburg
- Wissenschaftlicher Angestellter am Germanistischen Seminar der Universität Bonn
- Vertretungsprofessur für Germanistische Linguistik am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
- Vertretungsprofessur für Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft und die Germanistische Linguistik am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln

Aktuell

- Professor an der Universität zu Köln

Dinge kritisch hinterfragen und am Ende etwas mitnehmen (für sich, für die Uni und ihr Studium oder vielleicht sogar fürs Leben), dann habe ich einen guten Job gemacht.

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- Lesen hat ihm die Welt eröffnet und ist für ihn wichtiger Teil des Lernens
- betrachtet Lehre als gleichberechtigten Teil seiner Arbeit neben der Forschung
 - in seinen Lehrveranstaltungen gibt es Regeln, die er zusammen mit den Studierenden ausarbeitet
 - legt Wert auf Mitarbeit und die Förderung aktiver Lernstrategien
 - favorisiert grundsätzlich eher Präsenz im selben Vorlesungssaal oder Seminarraum, weiß allerdings auch um die Vorteile von digitalen und hybriden Formaten, wenn es Teilhabe ermöglicht oder so z. B. auch Experten unkomplizierter Teil von Lehrveranstaltungen bzw. bei einzelnen Terminen dabei sein können
 - bewertet streng, aber fair
 - digitale und innovative Lehre sind ihm wichtig, probiert immer wieder Dinge aus und zu verbessern
 - veröffentlicht einen Teil seiner Veranstaltungskonzepte und -materialien als „Open Education Resources“ (OER) (eher als in Form von Lehrbüchern o. ä.)

- engagiert sich neben OER auch für „Scholarship of Teaching and Learning“ (SoTL): tauscht sich mit anderen Lehrenden der Uni über Lehre und mögliche Methoden und Innovationen aus, veröffentlicht auch in dem Bereich

Medienrepertoire

- liest Fachzeitschriften sowie verschiedene nationale und internationale Tages- und Wochenzeitungen für die er Online-Abonnements oder -Accounts hat
- kompetent im Umgang mit digitaler Recherche und Analyse, sowohl allgemein als auch fachspezifisch
- sieht Digitalisierung als Bereicherung, gerade auch für seinen Alltag in Forschung und Lehre
- nutzt in der Lehre, die Tools und Dienste, die von der Hochschule zur Verfügung gestellt werden (u. a. ILIAS (LMS), ZOOM, MURAL, PlagAware (Plagiatsprüfung)), aber auch zusätzliche, die Social Reading, gemeinsame Annotation u. ä. von Texten erlauben oder gängige Videoplattformen (Youtube) für bestimmte Inhalte, die er mit den Studierenden teilt

- bei Auswahl und Einsatz von Kommunikationsmedien flexibel und passt sich an, auch wenn er dadurch sehr viele Kanäle hat Teams, Slack und X sowie Mastodon, aber auch viel E-Mail für Online-Kommunikation, Austausch und Kollaboration mit Kolleg*innen innerhalb und außerhalb der Hochschule
 - Signal, WhatsApp, Skype und Viber für die private Kommunikation
 - aber lieber weniger breit gestreut bei der Kommunikation mit Studierenden, weil er alles Wichtige für alle an einem Ort einsehbar machen möchte (deswegen vorrangig Uni-E-Mail und Foren in ILIAS)

Werte & Wünsche

- hat seine Jugendliebe geheiratet
- liebt Bücher und den jährlichen Familienurlaub in Südfrankreich im Sommer
- gute Lehre ist ein wichtiger Teil seines Selbstverständnisses als Professor

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Ausbildungszeugnis/-abschluss | Dienstzeitbestätigung | Magisterzeugnis und -urkunde | Promotionsurkunde | Zertifikat „Professionelle Lehrkompetenz für Hochschulen“

Lernstände

Online Kurs zu Making Blended Education Work über Future Learn

Services

ILIAS | Zoom | Mural

Wallet